

BOLALAR ADABIYOTI RIVOJIDA RAVSHAN ISOQOV IJODINING O'RNINI

Xamrakulova Xurshida Kuvvatovna

Orcid: 0009-0000-4180-8039

Toshkent amaliy fanlar universiteti professori, filologiya fanlari doktori, 100060, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ravshan Isoqovning bolalar adabiyotidagi ijodi haqida yozilgan maqolada shoirning bolalar uchun yozgan she'rlari, ertaklari, dostonlari, topishmoqlari va tez aytishlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Ravshan Isoqov bolalar adabiyotiga katta hissa qo'shgan ijodkor bo'lib, uning asarlari bolalarning badiiy didini shakllantirish, ularning tasavvurlarini kengaytirish va nutqini boyitishga xizmat qiladi. Maqolada shoirning "Go'ro'g'li", "Alpomish", "Oyguil bilan Baxtiyor", "Zaynab va Omon" kabi dostonlari, shuningdek, "Arslonbob sharsharasi" kabi asarlari haqida so'z boradi. Ravshan Isoqovning bolalar she'riyatidagi topishmoqlari va tez aytishlari alohida e'tiborga loyiq. Uning topishmoqlari orqali bolalar tabiat, mevalar, ish qurollari va fasllar haqida bilim olishadi. Tez aytishlar esa bolalarning nutqini oshirish, ularning talaffuzini yaxshilash va nafas olish ritmini tartibga solishga yordam beradi. Ravshan Isoqovning ijodida bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularga milliy va madaniy qadriyatlarni o'rgatish muhim o'rin tutadi. Shoirning asarlari bolalar uchun nafaqat o'quv materiali, balki ularning ruhiy dunyosini boyitish, ularni yaxshi inson bo'lib yetishishiga yordam beruvchi vosita hisoblanadi. Maqola shoirning tarjimonlik faoliyati haqida ham ma'lumotlar o'z ichiga oladi. Ravshan Isoqov rus, qirg'iz, tatar va boshqa xalqlarning bolalar adabiyoti namunalari o'zbek tiliga tarjima qilgan. Bu esa bolalarga dunyo adabiyotini o'rganish imkoniyatini beradi. Ravshan Isoqovning bolalar adabiyotidagi ijodi bolalarning intellektual, ma'naviy va estetik rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Uning asarlari bolalarni yaxshi inson bo'lib yetishishiga yo'naltiradi va ularga hayot haqida to'g'ri tushunchalar beradi.

Kalit so'zlar: bolalar she'riyati, topishmoq, tez aytish, tarjima, ertak, doston.

Аннотация: В тексте, написанном о творчестве Равшана Исакова в детской литературе, представлена подробная информация о стихах, сказках, эпосах, загадках и скороговорках поэта, написанных для детей. Равшан Исаков - писатель, внесший большой вклад в детскую литературу, его произведения служат формированию художественного вкуса детей, расширению их воображения и обогащению речи. В статье рассказывается о таких поэмах поэта, как "Гороглы," "Алпамыш," "Ойгуль и Бахтияр," "Зайнаб и Омон," а также о таких произведениях, как "Водопад Арслонбоб." Особого внимания заслуживают загадки и скороговорки Равшана Исакова в детской поэзии. Через его загадки дети узнают о природе, фруктах, инструментах и временах года. А скороговорки помогают улучшить речь детей, улучшить их произношение и упорядочить ритм дыхания. В творчестве Равшана Исакова важное место занимает расширение кругозора детей, обучение их национальным и культурным ценностям. Произведения поэта являются не только учебным материалом для детей, но и средством обогащения их духовного мира, помогая им вырасти хорошими людьми. Статья также содержит информацию о переводческой деятельности поэта. Равшан Исаков перевел на узбекский язык образцы детской литературы русского, киргизского, татарского и других народов. Это дает детям возможность изучать мировую литературу. Творчество Равшана Исакова в детской литературе вносит большой вклад в интеллектуальное, духовное и эстетическое развитие детей. Его произведения направляют детей к тому, чтобы они стали хорошими людьми, и дают им правильное понимание жизни.

Ключевые слова: детская поэзия, загадка, скороговорка, перевод, сказка, эпос.

Abstract: The text on Ravshan Isakov's work in children's literature provides detailed information about the poet's poems, fairy tales, epics, riddles, and tongue twisters written for children. Ravshan Isakov is a writer who has made a great contribution to children's literature, and his works serve to form children's artistic taste, expand their imagination, and enrich their speech. The article discusses the poet's epics such as "Go'ro'g'li," "Alpomish," "Oyguil and Bakhtiyor," "Zaynab and Omon," as well as works like "Arslonbob Waterfall." Ravshan Isakov's riddles and tongue twisters in children's poetry deserve special attention. Through his riddles, children learn about nature, fruits, tools, and seasons. Tongue twisters help increase children's speech, improve their pronunciation, and regulate their breathing rhythm. In Ravshan Isakov's work, an important place is occupied by expanding the worldview of children, teaching them national and cultural values. The poet's works are not only educational material for children, but also a means of enriching their spiritual world, helping them become good people. The article also contains information about the poet's translation activities. Ravshan Isakov translated examples of children's literature of Russian, Kyrgyz, Tatar, and other peoples into Uzbek. This gives children the opportunity to study world literature. Ravshan Isakov's work in children's literature makes a great contribution to the intellectual, spiritual, and aesthetic development of children. His works guide children to become good people and give them the correct understanding of life.

Keywords: children's poetry, riddle, tongue twister, translation, fairy tale, epic.

KIRISH

Shoir bilan suhbatlarning birida ijodi haqida shunday degan edi: "She'riyatga ixlosim maktab davridan boshlangan. Ertak kitoblar o'qishni juda yoqtirardim. Kutubxonada men o'qib tugatmagan ertak

kitobi qolmagan. Yuqori sinflarda esa “Go‘ro‘g‘li” turkumidagi xalq dostonlarini, “Alpomish” dostonlarini katta ishtiyok bilan o‘qib chiqqanman. Hamid Olimjonning “Oyguil bilan Baxtiyor”, “Zaynab va Omon” dostonlari men uchun katta maktab vazifasini o‘tagan.

Maktab davrida ustoz Tursunboy Adashboyevning “Arslonbob sharsharasi” kitobini ko‘p o‘qirdim. Shuning uchun bo‘lsa kerak, yoshlikdan Tursunboy akani o‘zimga ustoz deb bildim. Yillar o‘tib u kishi bilan birga ishlash nasib etdi. U kishining ko‘plab nasihatlarini oldim. Ustoz menga Quadrat Hikmatning ijodini ko‘p o‘qishni maslahat berardilar. Tabiatga juda ko‘p sayohat qilardim. Shavkat Rahmon suv ichgan daryolardan suv ichdim.” Ravshan Isoqov qayerda va qanday lavozimda ishlamasin ijod bilan hamnafas bo‘ldi. Respublika bolalar gazeta va jurnallarida maqola va she‘rlari bilan faol ishtirok etib keldi. Hozirda ham dolzarb xabar va maqolalari, badiiy ijod namunalari, tarjima asarlari bilan respublikaning nufuzli gazeta va jurnallarida muntazam qatnashib keladi. She‘rlari G‘.G‘ulom nomidagi “Adabiyot va san‘at” nashriyatida chop etilgan “Istiqlol ilhomlari” (2001), “Navro‘z” nashriyatida chop etilgan “Sohil ohanglari” (2004) va “Cho‘lpon” nomidagi nashriyat-matbaa uyida chop etilgan “Bir qishloq bolalari” (2011) hamda “Kichkintoylar uchun bayramlar kitobi” (2012) kabi to‘plamlarga va boshlang‘ich sinf darsliklariga kiritilgan. Shoirning boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari va o‘quvchilariga mo‘ljallangan “Alifbe bayrami” hamda “Xayr, birinchi muallim” nomli ssenariylari, “Oydan oydin ertagim”, “Vatan vasfi”, “Istiqlol sururi” nomli kitoblari chop etilgan.

Shoirning bolalar uchun yozilgan “Xo‘jayosh afsonasi” (2004) nomli ertak dostoni, “Sinov” (2005) nomli rivoyat dostoni va “Sarbadorlar qissasi” (2007) nomli tarixiy dostoni “Gulxan” jurnalida bosilib chiqqan.

R.Isoqov tarjimon sifatida rus bolalar shoirlaridan Samuel Marshak, Agniya Barto, Irina Tokmakova, Valentin Berestov, Jahon bolalar she‘riyatidan Adolf Xolst (Germaniya), Djeyms Kryus (Germaniya), Klod Rua (Fransiya), Ann Rokar (Fransiya), Shel Silversteyn (Amerika), Yulian Tuvim (Polsha) va boshqalarning, Tatariston xalq shoiri Robert Minnulin she‘rlarini o‘zbekchaga o‘girdi. Qirg‘iziston xalq yozuvchisi Suleyman Risboyevning “Bahoroy bilan Beko‘g‘lon” romantik hikoyasi hamda “Baxt izlagan bola” nomli kitobidan bir qancha hikoya va yumorlarini qirg‘iz tilidan o‘zbekchalashtirib “Mushtum”, “Gulxan”, “Oila va jamiyat”, “Tong yulduzi” kabi jurnal va ro‘znomalarda, Nepal shoiri Balkrishna Sama she‘rlarini esa “Jahon adabiyoti” jurnalida chop ettirdi. Sevimli rus bolalar yozuvchisi I.S.Sokolov-Mikitovning bolalar uchun mo‘ljallangan o‘rmon jonivorlari haqidagi jajji hikoyalardan iborat “O‘rmonda” nomli kitobini o‘zbekchaga tarjima qildi.

Bolaning hayratga to‘la dunyosini kashf etish topishmoqlarni, bu esa o‘z navbatida topishmoqli she‘rlarni yuzaga keltirdi. Ravshan Isoqov ijodida mevalar, ish qurollari, yil fasllari bilan bog‘liq o‘nlab topishmoqlar mavjud. Fasllarga oid ko‘klam, yoz, kuz va qish topishmoqlari shoirning bu boradagi mahoratini ko‘rsatadi. Shoirona kuzatuv, o‘ziga xos nozik ta‘rif quyidai topishmoqda ham yorqin aks etgan:

Xarir ko‘ylak, sho‘x, nafis gulim,
Qochib qolar tegmayoq qo‘lim.
(kapalak)

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Kapalakning to‘rt sifati: sho‘x va nafisligi, unga mos harir ko‘ylak tasviri ustiga tutqich ham bermasligi ertaklardagi parilarni eslatadi. Aytish lozimki, tasvirdagi go‘zallik misralardagina emas, shoir she‘rlarining sarlavhalariga ham ko‘chib o‘tgan. “Osmon kiyar xonatlas”, “Kapalak – bahor qizi”, “Olam kelinchak”, “Navro‘zoyim”, “Oy cho‘milar oydinda”, Tilla sochar oltin kuz”, “Ayozi otin qamchilar” kabi o‘nlab she‘rlarning sarlavhasi fikrimiz dalilidir. Mualifning yozgi mevalarga bag‘ishlangan topishmoqlari bilan birga alohida yoz topishmoqlari turkumi ham bor. Bu turkumda o‘nga yaqin predmetlar topishmoqqa asos bo‘lgan. Qamish haqidagi “Uzun terak, ichi kovak” degan topishmoq juda mashhur. Ammo shoir qamishning bir necha sifatini keltirib o‘tadi va har bir tarifi uning qamish ekaniga ishora qiladi:

Chalsang nay, solsang bo‘yra,
Suvoq tom himoyasi.
O‘sar to‘qayzor, soyda,
Bo‘g‘im-bo‘g‘im poyasi.

(qamish)

Avvalo, uning vazifasi (nay, bo‘yra), makoni (to‘qayzor, soy) va shakli (bo‘g‘im bo‘g‘im poyasi) bilan bog‘liq jihatlar qamish haqida nafaqat tasavvur beradi, balki mukammal ma‘lumot ham berib o‘tadi. Ravshan

Isoqovning yuzga yaqin topishmoq she'rlarida bir predmet turli sifatleri bilan o'ziga xos ma'lumotlarni jamlaydi. "Kuz topishmoqlari" turkumidagi turp haqidagi topishmoq ham bu boradagi fikrimizni tasdiqlaydi

Yetiladi yer ostida,
Yashil to'ni bor ustida.
Dasturxonda hazmi taom,
Palov-oshning chin do'sti-da.

Bu o'rinda turpning makoni (yer osti), rangi (yashil to'ni), vazifasi (hazmi taom), do'sti (palov osh) kabi bir necha sifatleri turp haqidagi ma'lumotlarni to'ldiradi. Ayniqsa, palov osh bilan iste'mol qilinishi uning turp ekanligiga shubha qoldirmaydi. Shu tariqa topishmoqlar mavhum taassurotdan aniq sifatlarga evriladi. Bu esa bolaning topishmoqqa qiziqishini orttiradi, topishmoqning she'r shaklida bo'lishi bolaning badiiy so'z haqidagi tasavvurini kengaytiradi.

Mevalar haqidagi topishmoqlar ma'lum bir shaxsga qaratilgan bilan e'tiborga molik:

Ikki bor pishar asli,
Shakar-u qiyom misli.
Serurug' xo'p yeyishli,
Mevasi sariq tusli.
Bu nima ekan Nosir?
Ha, bumi, topdim ... (anjir)

Topishmoqdagi dastavval ko'zga tashlanadigan jihat qofiyalar bilan bog'liq shoir mahorati. E'tibor berilsa, tanlangan qofiyalar so'zda saylab ishlatilgan. Deyarli fe'l kesimlar qofiya bo'lib kelmaydi. Ravshan Isoqov bolalar she'riyatida qo'yiladigan talablarni his qilib yozadigan shoir. Bolalar adabiyotida didaktik talablar qanchalik muhim bo'lsa, badiiy asarning shakli bilan bog'liq jihatlar ham mazmunga mos bo'lishi shu qadar izchillikni talab qiladi. Negaki, bola katta adabiyotga bolalar adabiyotidan o'tib boradi. Bu esa o'z-o'zidan o'qilgan badiiy asar uning shuurida adabiyot haqidagi ilk tasavvurni uyg'otadi. Shu bois chinakam bolalar ijodkori badiiy yaratig'ida shakl va mazmun mutanosibligiga erishmog'i lozim. She'rning jarangdorligini ta'minlaydigan vosita – bu qofiya. Qofiyaning pishiq va to'qligi mazmun va shakl uyg'unligi ta'minlovchi omildir. Shuningdek, she'rning noodatiy qurilishi – inversiya holati ham she'r mazmunini xotiraga ko'chiruvchi muhim jihatdir. Fe'l kesimlarning doimiy qofiya vazifasini bajaraverishi she'rning asosiy estetik vazifasini cheklaydi. Bola uni oddiy ma'lumotday qabul qiladi, misralarga singdirilgan mazmun shuuriga ta'sir o'tkazmaydi. Bolalar she'riyatiga xos nozik jihatlarini yaxshi bilgan shoir ijodida qofiyalar ko'pincha ot kesimlar bilan ifoda etiladi. Bu fikrning izchil davom etishi bilan barobar, tasavvurni tiniqlashtirishga xizmat qiladi.

Ravshan Isoqovning topishmoq she'rlarida dastlabki misralari o'zaro qofiyalangani holda oxirgi qo'sh misraning birinchi qofiyasi keyingi misraning qofiyasini ongda paydo qiladi va bola nutqiga avtomatik tarzda ko'chadi. Demak, bola ayni paytda ham fikrlaydi, ham zavq tuyadi. Oxirgi qo'sh misradagi "Nosir"ning "anjir"ga, "Ixlos"ning "gilos"ga qofiyadosh bo'lib kelishida shu holni kuzatish mumkin:

Yonib qirmiz rangida,
Pishar turgan bandida.
Tanga quvvat qon qo'shar,
Yesang ishtaha oshar.
Topdingmi, buni Ixlos?
Bo'lmasam-chi, bu... (gilos)

Muallif dastlabki to'rt qatorda yashiringan mevaning sifatini bayon qiladi. Beshinchi misrada kelayotgan ism mevaning nomini topish uchun qofiyadosh ochqich so'z vazifasini bajaradi.

Yupqa, tukli po'stlog'i,
Artsang chiqar qaymog'i.
Oppoq, shirin, totimli,
Saryog' kabi yutimli.
Bu nimadir, ayt Soli?
Bumi, tomdim, ... (shaftoli)

Muallif "po'st" deb emas "po'stloq" deb ishlatishida ham mevaning sirtki qobig'ini ajralishiga ishora qilgan. Birinchi misrada mevaning yupqa va tukli po'stloqli ekanligi, ikkinchi misrada po'stloqning artilishi, to'rtinchi misrada saryog'day yutumli bo'lishi haqida ma'lumot beryapti. Bu belgilar hukm chiqarish

ixtiyorini Soliga beradi. Ayni damda o'quvchi Soli kabi izlanadi. Kutilganidek, bola har bir so'zga e'tiborini orttiradi, shu bilan barobar unda kuzatuvchilik qobiliyati rivojlana boradi.

Mevalar ta'rifida umumiy jihatlar bilan birga xususiy ta'riflar ham berib boriladiki, ziyrak o'quvchi darrovgina gap nima haqida ketayotganini payqab oladi. Masalan, nok ta'rifida uning nosqovoqqa o'xshab turishi, "yupqa tukli po'stlog'i" bor shaftoli, "sirtida po'chog'i, ichida mang'iz yog'li bodom, "Yonib qirmiz rangida, Pishar turgan bandida" bo'lgan gilos, "to'ni bahmal oltindan" behi, "bo'lim-bo'lim xonalari, qizil marjon donalari" bor anor, "Qizg'ish qopda to'la un, cho'zinchoq danak ustun"ga ega jiyda ta'rifi o'quvchi ko'z o'ngida mevalarni jonlantiradi.

Shoir boshqa mevalar bilan bog'liq topishmoqlarni ham ismlarga bog'lar ekan, (o'rtoq – yong'oq, Mehri – behi, Nor – anor Gulandom – bodom, Kozim – uzum, Malik – o'rik, Sojida – jiyda kabi) topishmoqlarning vazifalari ham ortib borayotganini ko'rish mumkin. Muallif narsa nomini topish bilan birga ularni qofiyadosh so'zlarni topishga ham yo'naltiradiki, bu o'z-o'zidan so'z boyligini oshirish imkonini beradi.

Ish quollariga bag'ishlangan she'rlar ham asli topishmoqli she'rlarning javobi ma'lum ko'rinishga ega bo'lgan asarlar hisoblanadi. Faqat unda topishmoq nomi sarlavhaga chiqarilgani uchun bu she'rlar muayyan ish qurolining ta'rifiga aylanganday taassurot qoldiradi. Muallif yigirmaga yaqin ish quollarini she'rda ta'riflaydi. Ish quollari bilan tanishtirish orqali bola hayotida uy-ro'zg'or asboblari haqidagi tasavvurini va tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. Andava, arra, belkurak, bolta, bolg'a, gulqaychi, iskana, ketmon, lom, ombur, panshaxa, randa, tesha, xaskash, chalg'i, o'roq kabi ish quollari bilan tanishtirar ekan muallif yana qanchadan qancha ish quollari ta'rifini keltirmaganini, ularni hayot – maktab, dorilfunun o'zi tanitishga ishora qilib ketadi.

Mevali topishmoqlarda bo'lganidek, muallif har bir ish quroli uchun o'ziga xos belgi topa oladi.

Ishga tushsami, endi,
To'lib ketar qirindi.
Yon-verin shilib oz-oz,
Taxtaga berar pardo.

Sarlavhasi "Randa" bo'lgan she'r sarlavhasi yashiringanida ham muayyan belgilar vositasida uning randa ekanligiga ishora qiladi. O'roqning qomati so'roq belgisiga o'xshashi bilan barobar undan ko'proq bog'bon foydalanishi, o'roqni beliga qistirib olishi tasvirida muallifning hayotiy kuzatuvchanligi ayon bo'ladi:

Qomati misli so'roq
O't o'rar bilmay charchoq,
Bog'bon bobo beliga
Qistirib yurar har chog'.

Muallif har bir ish qurolining vazifasini muayyan ishoralar bilan anglatadi. Natijada, har bir detal muayyan butunlikka bo'ysunib ma'lum ish qurolini yasashga xizmat qiladi. Shu orqali so'roqqa o'xshagan o'roq, pichan o'rishga moslangan dastali chalg'ini qiynalmay tez topish mumkin bo'ladi. Ish quollari ta'rifi Ravshan Isoqov ijodida boshqalarnikiga o'xshamagan tarzda betakrorligi ham uning muayyan belgilar vositasida o'ziga xos obrazli ifodalanganidadir.

NATIJALAR VA NAMUNALAR

Ravshan Isoqov ijodida tez aytishlarning alohida o'rni bor. Tez aytishlar bolaning tili chiqqan paytdan quloqqa quyib boriladigan xalq og'zaki ijodining betakror janri hisoblanadi. Odatda, tez aytishda ma'lum tovushlar takrorlanadi. Takrorlanayotgan tovushlar bola nutqidagi saktaliklarni bartaraf etish barobarida nafas olish tezligini ham ma'lum me'yorda ushlab turishga xizmat qiladi. Shu ma'noda tez aytishning to'g'ri talaffuzi bola nutqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu tez aytishning asosiy va birlamchi belgisi hisoblanadi. Ammo shoir ijodida shunday tez aytishlar borki, bu mazkur janrning xali imkoniyatlari keng ekanligini ko'rsatadi. Ravshan Isoqov ijodida fasllar bilan bog'liq tez aytishlar faqat shu mavsumning tabiiy tomonlarini emas, balki shu vaqtga xos bo'lgan kundalik maishiy hayotdagi jarayonlarga ham taalluqli ekani bilan ahamiyatlidir. Shu bois ijodkor nafaqat tovush takroriga va nafas ritmiga e'tibor tortadi, balki muayyan detallar vositasida fasl manzarasiga ham oshno qiladi. Tez aytishlarning fasllar bilan bog'liqligi bolaning kundalik hayoti bilan uzviy bog'liq va u xotiraga oson o'rnamshadi. Qolaversa, tez aytishlardagi ma'lum so'zlar assotsiativlik xususiyatiga ega bo'lganidan muayyan hayotiy lavhaning jonli tasvirini uyg'otishi bilan bolaga estetik ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda fasllarga bog'liq detallar tez aytishning qiymatini oshiradi.

Bahor fasli bilan bog'liq tezaytishlarda "ko'k", "kamalak", chaqmoq", "momoguldirak", chaman", "qaldirg'och", "ariq", "suv", ko'rkam", "bolari" kabi so'zlar o'quvchida ko'klam bilan bog'liq tushunchalarini rivojlantirsa, "jazirama", "chayla", "muzqaymoq", "so'lim", "salqin" kabi so'zlar yoz faslining; "qor", "ko'mir", "qalpoq", "Qorbobo", "Qorqiz", "muz", "qahraton" kabi so'zlar qish faslining o'ziga xos tabiatini ta'kidlash uchun xizmat qiladi.

Ko'kda chaqmoq charsilladimi,
O'choqdagi olov chirsilladimi?

"Ko'k", "chaqmoq" so'zlari tezaytishda ko'klamga oid belgi yoki ochqich hisoblanadi. Muallif charsillamoq va chirsillamoq so'zlarining ifoda kuchini chaqmoq va o'choqdagi olov so'zlariga yuklaydi. Charsillashdagi kenglik va chirsillashdagi muayyan qobiq (o'choq) tovushda (a, i) farqlanayotgani, buni ziyrak o'quvchi fahmlay olishi mumkinligi tezaytishning yana bir didaktik vazifasi hisoblanadi. Chaqmoq charsillagan paytda o'choqda olovning chirsillashi bir-birini taqozo qiladigan payt, mantiqiy muvofiq ravishda ma'lum bir holat, kayfiyatni paydo qiladi. Quyidagi tezaytish ham muayyan lavhani yaratishi bilan esda qoladi:

Shaboda shamolga aylandi,
Shamol shaharga shaylandi.

"Sh" tovushi bola nutqidagi saktalikka sabab bo'ladigan tovush. "Sh"ning besh marta takrori hali tezaytishning to'liq vazifasi emas. Muallif shabodaning bahorga xosligi, shabodaning kuchayishi shamolni hosil qilishi, shamolning shaharga shaylanishida bahorning qishloqdan, keng dalalardan boshlanishiga ishora bor. Ayni vaqtda shabodadagi nafasat uning shaylanishiga yo'l qo'ymaydi, bu o'rinda shamolgina shaylanishi mumkin. Chunki shaylanishda, shiddat va tezlik mavjud. Buni shamoldan kutsa bo'ladi. Shoirning yilning boshqa fasllari bilan bog'liq tezaytishlarida ham muayyan manzara, peyzaj yaratish mahorati ko'rinib turadi.

Muallif tez aytishlaridagi yana bir jihat shuki, o'quvchi so'zdan so'zni farq qila boradi. So'z ma'nolarining turli qirralariga e'tibor berishga odatlanadi. Shu tariqa leksikologiya va grammatikaga oid bilim ko'nikmalari shakllanib boradi. "Qorqiz Qorboboning qoqindiq qizi", "Arava g'ildiragining gupchagi g'ichirlayapti", "Olimjonning og'aynisi Odiljon, Odiljonning og'asi Oqiljon", "Chaman chechaning chaqqongina chevarasi chevar qiz bo'libdi" kabi tez aytishlarda ifodalangan "qoqindiq", "gupchak", "og'ayni", "og'a", "checha" kabi faqat ma'lum hududlardagina qo'llanayotgan so'zlarning ma'nosini mustaqil izlashga o'rgatadi. Shuningdek, o'quvchi "Komila kitobini Karimaga ko'rsatib, ko'z-ko'zladi", "Qirni qalin qor qopladi, Qallda qilcha kir qolmadi" kabi tez aytishlarda "ko'z-ko'zlamoq", "qilcha kiri yo'q" kabi iboralarning ma'nosini chaqishga o'rganadi. Tez aytishlarning o'ziga xosligidan yana biri muallifning hayotiy kuzatishlari tez aytishning mag'ziga singdirilganidir. "Chigirtka chirillagani bilan, Chumchuqqa chap berolmaydi", "Tongi toza havo, Tanangga koni davo", "Shirin sharbatning shirasi shakardan shirin", "Tog'larda tong tarovati tanangizda tengsiz tetiklikni ta'minlaydi", "Yulduzlar to'la osmon, Osmonda yulduzlar posbon", "Ko'rkam ko'rki kapalak, Ko'kda ko'rkam kamalak" kabi o'nlab tez aytishlarida misolida fikrni tasdiqlash mumkin. Muallif tez aytishlarda ma'nodosh so'zlar, shakldosh so'zlar vositasida ham o'quvchiga ta'lim berishga harakat qiladi. Masalan, "Chori charchamay chopqillab chopdi, Chingiz charchab halloslab chopdi", "Ko'kda chaqmoq charsilladimi, O'choqdagi olov chirsilladimi?" kabi tez aytishlarda "chopqillamoq" va "halloslamoq" so'zlari garchi uyadosh so'zlarni hosil qilsa-da, nozik ma'noviy xususiyati bilan o'zaro farqlanishini shu so'zga bog'liq boshqa bir so'z, ya'ni "chopqillamoq" so'ziga "charchamay" so'ziga, halloslab"ni "charchab"ga bog'lash bilan ikki so'zning ma'no ottenkasidagi farq ko'rsatiladi. Tez aytishlarda omonim so'zlarning qo'llanishi ("Olmaxon olmani olmadi"), poetik ifodaning manzara hosil qilishdagi o'rni ("Saxovati saxiy kuz, ta'rifi sig'mas so'z", "Soyning suvi to'lqin, sohili so'lim, salqin") misolida ham tez aytishlar yangi sifat bosqichiga kirganini aytish mumkin.

Muallif ijodidan munozara janrini esga tushiruvchi eski va yangi buyumlarning o'zro yozishmalaridan iborat antiqa nomalar ham o'rin olgan. "O'choqning gaz plitaga maktubi", "Qora qumg'onning "Tefal choynagiga maktubi", "Qo'qon aravaning "Neksiya"ga maktubi", "Yozuv mashinasining kompyuterga maktubi", "Moychiroqning lampochkaga maktubi", "Supurgining changyutgichga maktubi", "Jomashovning kir yuvish mashinasiga maktubi, "Cho'tning kalkulyatorga maktubi", "Sim telefonning "Ayfon"ga maktubi" kabi nomalar shoir ijodida alohida o'rin tutadi. Bunday maktublar Anvar Obidjon ijodida ham "G'alati maktublar" nomi bilan uchraydi. Ammo Ravshan Isoqov aynan eskilik va yangilik munosabatlarini asosida vazifasi bajarib bo'lingan buyumlarning yangi buyumlarga eslatma, ularga nasihati tarzida chiroyli ifoda etgan bitiklari o'quvchiga ma'qul bo'ladi.

XULOSA

Bolalar adabiyotida yumorning kulgi qo'zg'atish xususiyati ko'p hollarda asarga xulosa tarzida beriladiki, bu o'quvchining kayfiyatiga, bitik mazmunining ta'sirchanligiga xizmat qiladi. Antiqa nomalarining egasi garchi jamiyatdagi mavqeini yo'qotgan bo'lsa ham, o'zini hech kam bilgisi kelmaydi. Uning uchun har maqom bilan o'zlarining mavjudligini isbotlashga harakat qiladi. Bu holatni O'choqning Gaz plitaga maktubida (*"O't yoqmagach yosh-yalanglar Jon koyitib o'choqqa. Bir amallab kuya topib, Xatni ko'chirdim oqqa"*), Qora qumg'onning "Tefal" choynagiga maktubida (*"Bobom, momom, qora qumg'on, Ne xizmat bor, aylanay? Nur bo'lmasa, jonim qurbon, Qolarmishsan qaynamay"*) kuzatish mumkin.

Ravshan Isoqov qalamga olgan barcha mavzularni birlashtirib turadigan bir jihat borki, ularning barchasida yorug'lik, yaxshi niyat balqib turadi. Shoir har bir narsa-voqealikda faqat yaxshi, yorug' tomonlarini ko'rib, shundan zavq-surur tuyadi. Ravshan Isoqovning ijodi bugungi bolalarimizning ma'naviy kamolati, ruhiy tarbiyasida, ularning badiiy didining o'sishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

12. Abdullayev Y. Eski maktabda xat-savodga o'rgatish. – Toshkent: "O'rta va oliy maktab", 1960. –152 b.
13. Barakayev R. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari. "Jadid ma'rifatparvarlarining milliy ta'lim, matbuot, adabiyot va san'atni rivojlantirishga qo'shgan hissasi va uning Milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati" mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2016. B. 145-150.
14. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent: Universitet, 2006. – 128 bet.
15. Fattayev M. Atoqli pedagoglarimiz. – Toshkent: O'qituvchi, 1988. – 52 bet.
16. Niyoziy Hamza Hakimzoda. To'la asarlar to'plami. Besh tomlik. Ikkinchi tom. – Toshkent: Fan, 1988. – 552 bet.
17. Mahkamova T. Madrasalar ta'limida adabiyot o'qitish usullari. – T.: Mumtoz so'z, 2017.
18. Кафарова С. Г. Азербайджанская детская литература: общие вопросы. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 23 (62). № 3. 2010 г. С. 247-250.
19. Марина О.В. Сухотерина Т.П. Жанровое своеобразие текстов детской литературы последней трети XX – начала XXI вв. (к постановке проблемы). Мир науки, культуры, образования. ISSN 1991-5497. № 3 (64) 2017
20. Мингазова Л. И. Татарская детская проза 1920-60-х годов: тематика, проблемы, тенденции. Филология и искусствоведение. Вестник ЧГПУ 4'2011. Стр. 246-253
21. Маатазимова Г.Э. Башталгыч класстарда балдар адабиятын окутуунун зарылдыгы. (Необходимость обучения детской литературы в начальных классах). Известия вузов Кыргызстана. DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 № 4, 2019. 68-71-б.
22. Мустафаева Х. Б. Азербайджанская детская литература в 20-30-е годы XX века / Х. Б. Мустафаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 5 (5). — С. 110-113. — URL: <https://moluch.ru/archive/5/392/> (дата обращения: 29.10.2023).